

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____

_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____

_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo`lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Tekis kesimga ega bo'lgan detalning ortogonal va aksonometrik proyeksiyasini bajarish

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Ortogonal proyeksiya tuzish usullari	14
2. Aksonometrik proyeksiyalarni o'qitishda talabanning fazoviy tasavvurini oshirish.....	16
3. Aksonometrik proyeksiyalar haqida umumiy tushunchalar..	18
4. Detalning ortogonal proeksiyalari.....	20
Xulosalar	22
Foydalanilgan adabiyotlar	23
Ilovalar	24

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Bundan bir necha asrlar oldin insoniyatning fikirlashi dunyoqarashi bugungidan butkul boshqacha bo'lganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Insonni yashash uchun kurashishi aql zakovatini rivojlanib borishi hayotning qiynchiliklari sabablidir. Ana shu qiynchiliklarni yengib kurashib kelayotgan insonlar o'zlarining bilim tassavurlarini rivojlanishi o'sib borishi orqali bugun mana shunday rivojlangan mamlakatlarda yashab kelmoqda. Hayotning qiynchiliklari insonda fazoviy tassavurni rivojlanishiga oz kuch sarflab bir qancha amallarni bajarishi, bugungi zamonaviy inshootlarni mashinalarni va turli xil mayishiy buyumlarni yaratilishiga sabab bo'ldi. Tassavurni rivojlanishi orqali inson oyga marsga butun koinotga chiqishni udalay oldi. Insonlarni tassavurlari orqali bugun dunyoda insonlarni aqlini shoshirib qo'ya oladigan yangiliklar kashf etilmoqda. Buning asosiy sababchisi yoki omili tassavur insoning fazoviy tassavurini rivojlantiruvchi fanlarni biri bu chizmachilik va chizma geometriya fanlaridir. Matematika fani aqlni charxlasa bu fanlar fazoviy tassavurni rivojlantirib borish bilan birga insonni aql yordamida bajarilishi lozim bo'lgan ishlarni yechimi xaqida o'ylashga ham undaydi. Chizmachilik va chizma geometriya fanlarini o'rganayotgan yosh o'g'il qizlarda nafasat tuyg'usi tozzalikga etibor va aqlni rivojlantirib borayotganini sezish qiyn emas. Mustaqillikdan keyin O'zbekistonda qurilayotgan zamonaviy binolar ko'chalar bugun butun jahonni o'ziga mahliyo qilib bormoda. Bu binolarni qurishda ham chizmachilik va chizma geometriya fanlarini puxta o'rgangan va tassavurlari boy odamlarni maxsulidir. Chizmachilik va chizma geometriya fanlarini o'qitishda talabalarni fazoviy tassavurlarini rivojlantirish bo'liyicha amaliy mashg'ulotlarda yetarlicha bilim berilmoda. Chizma geometriyaning asosiy apparati proektsiyalash usullari bulib, u chizma vositasida o'rganiladi. Fan bizni urab turgan ob'ektiv borlikning konuniyatlarini urganadi va uz tadkikotlaribilan ular xakidagi bilimimizni boyitadi. Borlikning dialektik konuniyatlarini urganishda geometrik xossalar xam katta rol uynaydi. Oliy texnika

ukuv yurtlarida ukitiladigan fundamental texnika fanlari bulajak injenerlarga shunday apparatlar beradiki, bular orkali amaliy injenerlik masalalari ochiladi.

Chizma geometriya umumiy geometriyaning bir shaxobchasidir, u narsalarning geometrik xususiyatlariga asoslangan xolda tasvirlash metodlari yordamida ularning shakllari, ulchamlari va uzaro joylashishlari, shuningdek pozitsion metrik va konstruktiv masalalarni echish algoritmlarini urganiladi.

Chizma geometriya boshka geometriyalardan uzining asosiy usuli tasvirlash usuli bilan fark kiladi. Chizma geometriya matematika fanlari bilan uzviy boglik bulib, umumiy texnika fanlaridan xisoblanadi. U uzining tasvirlash usullari yordamida ukuvchining fazoviy tasavvurini kengaytiradi, tasvirlarni yasash va oldindan yasalgan tasvirlarni chizma geometriya ukiy bilish xamda injenerlik masalalarini echishga yordam beradi. Chizma geometriya konunlari bilan bor narsalargina emas, balki tasavvur kilinadigan narsalar xam tasvirlanadi.

Chizma geometriyaning asosiy mazmuni kuyidagilardan iborat:

- 1.Fazodagi figuralarning tekislikdagi (umuman sirtdagi) tasvirlarini yasash usullarini yaratish
2. Figuralarning berilgan tasviriga asosan unga oid fazoviy masallarni echish va tekshirish usullarini urganish.

Xar qanday tartibda joylashgan nuktalar tuplami geometrik figura deyiladi. Geometrik figuralarni tashkil kiluvchi nuktalar tuplami bir necha va cheksiz kup nuqtalardan tuzilgan bulishi mumkin.Geometrik figuralar juda kup. Ammo shulardan eng asosiylari tugri chizik va tekislikdir.

Kurs ishining maqsadi. Tekis kesimga ega bo'lgan detalning ortogonal va aksonometrik proyeksiyasini bajarish haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Tekis kesimga ega bo'lgan detalning ortogonal va aksonometrik proyeksiyasini bajarish haqidagi ma'lumotlarni noananaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishining predmeti. Tekis kesimga ega bo'lgan detalning ortogonal va aksonometrik proyeksiyasini bajarish va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Tekis kesimga ega bo'lgan detalning ortogonal va aksonometrik proyeksiyasini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Tekis kesimga ega bo'lgan detalning ortogonal va aksonometrik proyeksiyasini bajarish haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Tekis kesimga ega bo'lgan detalning ortogonal va aksonometrik proyeksiyasini bajarish haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Tekis kesimga ega bo'lgan detalning ortogonal va aksonometrik proyeksiyasini bajarish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Talabalarning bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish va fanga oid bilim berish uchun darslardan keyin ijodiy to'garaklar tashkil qilinmoqda. Talabalarni chizma geometriya faning yordamchi proyeksiyalash usuli orqali ijodiy faoliyatni rivojlantirish bo'yicha darsdan keyin tashkil qilinga to'garaklarga jalb qilish va shu orqali grafik ishlarini bajarishning yangi tizimini yo'lga qo'yishdir. Yangi tizim deganda grafik ishni bajarish jarayonida masalani faqat birgina usul orqali yechish bilan cheklanmasdan boshqa bir usul orqali masalani yechimiga onson va sodda yo'l orqali erishish yo'llarini topishga o'rgatish. Chizma geometriya faning yordamchi proyeksiyalsh usuli orqali mana shunday imkoniyatni berdi. Chizma geometriyada perspektiv yasashlar bilan yaqqolikni tasvirlash mumkinligi ma'lum bo'lsa, ortogonal proyeksiyalar usulida o'lchamlar qulayligi mavjud bo'lsa, ularni yana bir holat bilan to'ldiruvchi aksonometrik proyeksiyalash usuli mavjuddir. Aksonometrik proyeksiyalarni qisqacha aksonometriya ham deb yuritiladi. Aksonometriyani qachon qayerda paydo bo'lgani noma'lumdir. Ammo bu usulni taxminlarga ko'ra qadimgi Misrdagi tasvirlarda uchratish mumkin. Qurilish inshootlari, mashina mexanizmlarini va boshqa sohalardagi amaliy ishlarni bajarishda tasvirlash uchun ancha murakkabroq bo'lgan perspektiv yasashlar usuli o'rniga hozirgi zamonda keng qo'llanadigan aksonometrik proyeksiyalari usuli paydo bo'ldi. "Biror bir ilmiy nazariy asoslar bo'lmagani uchun bu usul dastlab ixtiyoriy ravishda tasvirlashning shartli usuli deb qaraladi" - degan fikrlarni ulug' rus olimi, tarixshunos N.A. Renin yozib qoldirgan. Aksonometriyani to'liqini perspektiva ham deb yuritilgan. Chunki aksonometriya ham perspektiva singari bitta tekislikka tasvirlanib, bu tasvir uch o'lchamli fazoni ifodalagan. Tasvirlar aniq bo'lmagan qoidalar asosida ko'rinishini qulayligi yoki yaqqoligiga qarab bajarilgan. Bunda parallel chiziqlar parallel vaziyatlarda chizilgan. Aksonometriyadagi tasvirlar o'z o'lchamlarini saqlab qoladigan qilib chizilgan. Bunday tasvirlar birinchi navbatda kartograflar va harbiylar uchun zarur bo'lgan.

Proyeksiya mexanizmi ishga tushishi uchun idrok etilayotgan obyekt kuzatuvchida ongsiz reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan xususiyatlarga (agar biz odamlar haqida gapiradigan bo'lsak) yoki xususiyatlarga (agar ob'ekt haqida gapiradigan bo'lsak) ega bo'lishi kerak. Ko'pgina hollarda, ongsiz reaksiya assotsiativdir : mavzu ilgari ko'rgan narsaga (yoki kimga) o'xshash narsani sezadi. Shunday qilib, masalan, ba'zi esdaliklarni tushuntirish mumkin. Biroq, prognoz qilingan tarkib shaxsiy ongsizlikning mazmunini aks ettirmaydigan holatlar mavjud, lekin kollektiv ongsizlikning proektsiyasining natijasi bo'lib, keyin proyeksiya numinous bo'ladi. Shuningdek, proyeksiya, agar uning manbai shaxsning o'ta muhim tomonlariga ta'sir qilganda, ahamiyatsiz bo'lib qoladi, bu esa proyeksiyaga haddan tashqari qiymat beradi (fanatizm darajasiga qadar). Shuning uchun, ba'zi bir ongsiz tarkib proektsiyalangan har qanday ob'ekt har doim uni keltirib chiqargan xususiyat(lar)ga ega. T. O. G. Jung bu xususiyatlarni ilgaklar deb atagan.

1. Ortogonal proyeksiya tuzish usullari

Geometrik shaklning proyeksiyalaridagi holatlari uning fazoda proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan joylashuviga bog'liq. Umumiy vaziyatdagi geometrik shakllarning proyeksiyalari proyeksiyalar tekisliklariga qisqarib proyeksiyalanadi.

Agar geometrik shaklning proyeksiyasi originaliga teng bo'lib proyeksiyalansa, bu shaklga oid metrik xarakteristikalarini, masalan, $\triangle ABC$ tomonlarining haqiqiy o'lchamlari, uchlaridagi burchaklarning qiymatlari va boshqa xarakteristikalarini aniqlash mumkin.

Demak, shunday xulosaga kelish mumkinki, agar geometrik shakl proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan fazoda xususiy vaziyatda berilsa yoki umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakl xususiy vaziyatga keltirilsa, bu bilan metrik va pozitsion masalalarni yechish mumkin. Shuning uchun ayrim hollarda umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakllarning berilgan ikki proyeksiyasi asosida maqsadga muvofiq ravishda yangi xususiy vaziyatga keltirilgan proyeksiyalari tuziladi.

Geometrik shaklning berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida yangi proyeksiyalarini yasash ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzish deyiladi.

Umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakllarni xususiy vaziyatga keltirish asosan ikki usulda bajariladi.

Aylantirish usuli. Bunda proyeksiyalar tekisliklari o'z holatlarini o'zgartirmaydi. Proyeksiyalanuvchi shakl ularga qulay holga kelguncha biror o'q atrofida aylantiriladi.

Geometrik shaklning fazoviy vaziyati o'zgartirilmasdan proyeksiyalar tekisliklari sistemasini unga nisbatan xususiy vaziyatga kelguncha yangi proyeksiyalar tekisliklari bilan almashtirish - proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli deyiladi.

Aylantirish usuli parallel harakatlantirish usulining xususiy holi hisoblanadi. Bu usulda geometrik shaklga tegishli nuqtaning trayektoriyasi ixtiyoriy bo'lmay, balki berilgan biror o'qqa nisbatan aylana bo'yicha harakatlanadi. Aylana markazi berilgan o'qda joylashgan bo'lib, aylanish radiusi esa harakatlanuvchi nuqta bilan aylanish o'qi orasidagi masofaga teng bo'ladi yoki aylanish tekisligini aylanish o'qi bilan kesishgan nuqtasi bo'ladi.

Aylanish o'qlari proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan perpendikulyar, parallel, shuningdek, proyeksiyalar tekisligiga tegishli va boshqa vaziyatlarda bo'lishi mumkin.

Quyida turli vaziyatlarda joylashgan aylanish o'qlari atrofida aylantirish usullarni ko'rib chiqamiz. Geometrik shakllarni proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida aylantirish. Nuqtani aylantirish. H va V tekisliklar sistemasida ixtiyoriy A nuqta va i aylanish o'qi berilgan bo'lsin (5.2,a-rasm). Agar A nuqtani $i \perp V$ aylanish o'qi atrofida harakatlantirsak, mazkur nuqta V tekislikka parallel V1 tekislikda radiusi OA ga teng aylana bo'yicha harakatlanadi. Shuningdek, A nuqtaning harakatlanish trayektoriyasining gorizontl proyeksiyasi V1 tekislikning V1N izi bo'yicha harakat qiladi. Chizmada V1 tekislik V tekislikka parallel bo'lgani uchun A nuqtaning frontal proyeksiyasi aylana bo'yicha, gorizontl proyeksiyasi $V1N \parallel O_x$ bo'yicha harakat qiladi.

Yuqorida bayon qilinganlardan quyidagi xulosalarga kelamiz:

Agar A nuqta frontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida aylantirilsa, mazkur nuqtaning frontal proyeksiyasi aylana bo'yicha, gorizontal proyeksiyasi Ox o'qiga parallel to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanadi.

Agar nuqta gorizontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida aylantirilsa, nuqtaning gorizontal proyeksiyasi aylana bo'yicha, frontal proyeksiyasi Ox o'qiga parallel to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanadi.

Nuqtani proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida aylantirish qoidalariga asosan umumiy vaziyatda joylashgan geometrik shakllarni xususiy yoki talab qilingan vaziyatga keltirish mumkin.

Umumiy vaziyatdagi $AB(A'B', A''B'')$ kesmani V tekislikka parallel vaziyatga keltirilsin.

Yechish. AB kesmaning biror, masalan B uchidan $i \perp H$ aylantrish o'qi o'tkaziladi. So'ngra bu o'q atrofida kesmaning $A'B'$ gorizontal proyeksiyasini $A'B' \parallel Ox$ vaziyatga kelguncha aylantiramiz. Bunda AB kesmaning A'' nuqtasi $N1V \parallel Ox$ bo'yicha harakatlanib, $A''1$ vaziyatni egallaydi.

2. Aksonometrik proyeksiyalarni o'qitishda talabning fazoviy tasavvurini oshirish

Talabalarning fazoviy tasavvurini kengaytirish chizma geometriya va chizmachilik fanlarida juda katta ahamiyatga ega bo'lib, u talabalarni ijodiy izlanishlarga yo'naltiruvchi omillardan biridir.

“Chizmani o'qish deganda narsaning chizmasini o'rganish vaqtida uning fazoviy obrazining shakillanishi ro'y beradigan jarayon tushuniladi” deb o'zlarining «O'rta maktabda chizmachilikni o'qitish metodikasi» kitobida S.I Dembinskiy va V.I. Kuzmenkolar yozishgan.

Haqiqatdan ham shunday, biz chizmani ko'zdan kechirib unda tasvirlangan narsaning balandligi, uzunligi va eni hamda uning elementlari tarkibiy qisimlari va shartli belgilarini o'rganib chiqib, narsani ko'z o'ngimizda gavdalantiramiz, ya'ni

chizmasini o'qiydiz. Shunday qilib chizmani o'qish deganda narsalarni bajarilgan tasvirlariga asosan uning tashqi va ichki tuzilishlarini bilib hamda fahimlab bir butun obrazni tasavvur qilish, uning o'lchamlarini, ishlov berish usullarini bilish tushuniladi. Bulardan ko'rinib turibdiki, chizmani o'qishda fazoviy tasavvur eng asosiy ko'rsatkich ekan, shu sababli talabalarning fazoviy tassavuri past bo'lsa ular chizmani o'qishda qiynaladilar va chizmachilikka bo'lgan qiziqishlari susayib boradi. Shuning uchun biz chizmachilik fanlari o'qituvchilari butun etiborimizni talabalarning fazoviy tassavurini oshirishga bor kuch g'ayratimizni va metodik so'zlashlarimizni safarbar qilishimiz zarur bo'ladi. Shundagina biz yoshlarni kelgusidagi ishlab chiqarish sharoitiga yoki ta'lim jarayoniga etuk bo'lishlariga erishamiz.

Mashq qilishning turlarini metodik nuqtai nazardan taxlil qilinsa, ular "Oddiydan murakkablikka" prinsipiga mos keladi. Shuning uchun biz o'z ishimizda fazoviy tassavurning o'stirishni mashq qilish usulining ayrim turlarini chuqurroq o'rganishni metodik to'g'ri deb topdik. Chunki talabalar chizmachilik fani dasturidagi rejalashtirilgan proyeksion chizmachilikga oid mavzularni o'rganish jarayonida bu turlardagi vazifalarni bajaradilar. Talabalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish va kengaytirish bilan bog'liq bo'lgan malakani oshirish grafik faoliyatining eng muhim tarkibiy qismidir. Hech qanday fan fazoviy tasavvur va fazoviy farazni chizmachilikdek rivojlantira olmaydi.

O'qitish amaliyotida foydalaniladigan masalalar talabalar tafakkur faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Shunday ekan talabalarning ijodiy ishlashga intilish, fazoviy tasavurini rivojlantirish, ongli faolligini shakllantirishda chizmachilik fanida katta ahamiyatga ega.

3. Aksonometrik proyeksiyalar haqida umumiy tushunchalar

Aksonometrik proyeksiyalash yo'nalishi S ning xolatiga qarab, quyidagi aksonometrik proyeksiyalar turlari bor.

To'g'ri burchakli, agar proyeksiyalash yo'nalishi aksonometrik proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo'lsa yoki $h = 90^\circ$ qiyshik burchakli, agar yo'nalish h_2 ga perpendikulyar bo'lmasa, yoki $h = 90^\circ$ Uchta o'zgarish koeffitsientlarining hiyimatlariga qarab, aksonometrik proyeksiyalar quyidagicha bo'ladi:

-barcha o'zgarish koeffitsientlari teng ($m=n=k$) bo'lsa, izometriya;

-Ikkita o'zgarish koeffitsienti teng bo'lib, uchinchi ulardan

farkli ($m=n=k$, $m=k=n$, $n=k=m$) bo'lsa, dimetriya

-barcha o'zgarish koeffitsientlari bir-biridan farqli ($m \neq n \neq k$) bo'lsa trimetriya xosil bo'ladi.

To'g'ri burchakli proyeksiyalashda aksonometrik proyeksiyalash yo'nalishi S aksonometriya tekisligiga perpendikulyar lekin u biror proyeksiya o'higa parallel bo'lmaydi. Demak aksonometrik proyeksiyalar tekisligi biror proyeksiya tekisligiga parallel emas (h' parallel emas h_1, h_2, h_3).

To'g'ri burchakli proyeksiyalashda faqat birta izometrik proyeksiya, lekin cheksiz ko'p dimetrik va trimetrik proyeksiyalar xosil bo'lishi mumkin.

DST 2.317-69 standarti bo'yicha barcha to'g'ri burchakli aksonometrik proyeksiyalardan ikkitasi ko'rsatib o'ngilgan:

-to'g'ri burchakli izometrik proyeksiya (160- chizma).

-to'g'ri burchakli dimetrik proyeksiya (161- chizma).

To'g'ri burchakli aksonometrik proyeksiyalarda $h = 90^\circ$ va $h = 0$ yoki o'zgarish koeffitsientlari kvadratlarining yigindisi ikkiga teng $m^2+n^2+k^2=2$

To'g'ri burchakli aksonometriyada uzgarish koeffitsentlarining birortasi ham birdan katta emas.

Aylananing aylana tekisligiga ogma tekislikdagi proektsiyasi ellips bo'lganligi uchun, aylananing aksonometriyasi ellips bo'ladi. Fazodagi 0 nuqtada kesishuvchi o'zaro perpendikulyar uchta chiziq aksonometrik o'qlar deb qabul qilinib, bu koordinatalar sistemasini aksonometrik P tekislikka s yo'nalish bo'yicha proyeksiyalash orqali aksonometriyada koordinata o'qlarining proyeksiyalari hosil qilinadi. Har bir o'q uchun umumiy bo'lgan e kesma masshtab birligi sifatida qabul qilinib, natural masshtab birligi deb ataladi. Bu kesmaning P tekislikdagi proyeksiyalari aksonometrik msshtab birliklari deyiladi. Ularning natural masshtab birligiga nisbatlari aksonometrik o'qlari bo'yicha o'zgarish koeffisiyentlari deyiladi. Aksonometrik o'qlar bo'yicha o'zgarish koeffisiyentlari uchala o'q bo'yicha bir xil $e_x=e_y=e_z$ bo'lsa, izometrik proyeksiya yoki qisqacha izometriya deyiladi. Agar o'zgarish koeffisiyentlari ikkita o'q bo'yicha bir xil bo'lib, uchinchi ulardan farq qilsa, ya'ni $e_x \neq e_z = e_y$ yoki $e_x=e_y \neq e_z$ bo'lsa, dimetrik proyeksiya yoki qisqacha dimetriya deyiladi. Uchala o'q bo'yicha o'zgarish koeffisiyentlari turlicha, ya'ni $e_x \neq e_y \neq e_z$ bo'lsa, trimetrik proyeksiya yoki qisqacha trimetriya deyiladi.

S yo'nalish P ga perpendikulyar bo'lsa, to'g'ri burchakli, og'ma bo'lsa, qiyshiq burchakli aksonometrik proyeksiya deyiladi.

1. To'g'ri burchakli aksonometrik proyeksiyalar. To'g'ri burchakli izometrik proyeksiya uchun, $e_x=e_y=e_z$ ga binoan $3e^2=2$ kelib chiqadi va bundan $e=\sqrt{2/3}=0,816500,82$ ni hosil qilish mumkin. Demak, $e_x=e_y=e_z = 0,82$ ga teng ekan. Izometriyada uchala o'q bo'yicha o'zgarish koeffisiyentlari bir xil bo'lgani uchu kordinata o'qlari orasidagi burchak ham o'zaro teng bo'ladi.

4. Detalning ortogonal proeksiyalari.

Proyeksiya nima. Hamma chizmalar proyeksiyalash qoidalariga muvofiq chiziladi. Narsaning qog'oz, ekran, doska va shu kabi tekisliklardagi tasvirini yasash jarayoni proyeksiyalash deb aytiladi. Bunda hosil bo'lgan tasvir proyeksiya deyiladi.

Proyeksiyalash usuli asoslari Ob'ektning har qanday tasvirini tekislikda olish uchun uni proyeksiyalovchi tekislik oldiga qo'yib, ob'ekt yuzasining har bir nuqtasiga kirib, proyeksiyaning markazidan xayoliy proyeksiyaviy nurlarni chizish kerak. Bu nurlarning proektsion tekislik bilan kesishishi nuqtalar to'plamini beradi, ularning kombinatsiyasi uning proyeksiyasi deb ataladigan ob'ekt tasvirini yaratadi.

Proeksiyalash amalga oshiriladigan elementlar:

proyeksiya markazi - proyeksiyani amalga oshiriladigan nuqta;

proektsion ob'ekt - tasvirlangan ob'ekt;

proyeksiyalar tekisligi - proyeksiya qilingan tekislik;

proyeksiyalovchi nurlar - xayoliy to'g'ri chiziqlar, ularning yordamida proektsiya qilinadi;

proeksiyaning natijasi - bu tekis tasvir yoki ob'ektning proektsiyasi

Ekrandagi chiroq bilan yoritilgan narsadan (masalan, devor) qanday soyaning olinganini ko'rib chiqilsa, proektsiyaning mohiyatini tushunish osonroq bo'ladi. Faraz qilaylik, ob'ektdan ekrangacha bo'lgan masofa o'zgarishsiz qoladi. Keyin chiroq ob'ektga qanchalik yaqin bo'lsa, uning soyasi shunchalik katta bo'ladi. Chiroq ob'ektdan qanchalik uzoqlashtirilsa, ekrandagi soyaning o'lchami ob'ektning haqiqiy o'lchamlariga yaqinlashadi. Chiroq uzoq masofaga olib tashlanganida, uning ob'ektga tushadigan nurlari taxminan parallel deb hisoblanishi mumkin, shuning uchun o'lchamlarning buzilishi ahamiyatsiz.

Markaziy proyeksiyalash usuli

Agar hamma proektsion nurlar bir xil nuqtadan o'tsa, proyeksiyani markaziy deyiladi. Perspektivni qurishda markaziy proektsiya usuli qo'llaniladi. Perspektiv ob'ektlarni ma'lum bir kuzatuv nuqtai nazaridan ko'rib chiqilganda, ular tabiatda qanday ko'rinsa, shunday tasvirlashga imkon beradi.

Mashinasozlik chizmalarida markaziy proyeksiyalari ishlatilmaydi. Ular qurilish va chizishda ishlatiladi.

Parallel proyeksiyalash usuli

Agar barcha proektsion nurlar bir -biriga parallel bo'lsa, proyeksiyani parallel deyiladi. Proeksiannurning proektsiya tekisligiga moyillik burchagiga qarab parallel proektsiyalar to'rtburchaklar (yoki ortogonal) va qiyshiq bo'linadi. Agar proektsion nurlar proyeksiyalovchi tekislik bilan to'g'ri burchak hosil qilsa, bunday parallel proektsiyalar to'rtburchaklar deb ataladi. Parallel proyeksiyada proyeksiya markazi cheksizlikdan shartli ravishda uzoq deb taxmin qilinadi. Keyin parallel nurlar proektsion tekislikka soya soladi, uni tasvirlangan ob'ektning parallel proektsiyasi sifatida olish mumkin.

Agar proektsion nurlar proyeksiyalash tekisligi bilan to'g'ridan -to'g'ri farq qiladigan burchak hosil qilsa, u holda bunday proyeksiya qiyshiq deyiladi. Qiyshiq proektsiyalar mashinasozlik chizmalarida ishlatilmaydi.

Parallel proektsiyalashda, proektsion nurlar yordamida proektsiya qilinayotgan ob'ekt yoki mahsulotning barcha nuqtalari barcha ko'rinishda (proektsiyalarda) bir -biriga qattiq bog'langan, shuning uchun chizish asoslarini tushunadigan mutaxassis tasvirlangan ob'ektning rasmlari va o'lchamlarini emas, balki faqat tushuna oladi. chizma, balki mahsulotning har qanday elementi chizilgan ko'rinishda joylashishini aniqlash usullari.

Proektsiyalash uchta o'zaro perpendikulyar tekisliklar orqali amalga oshiriladi

H – gorizontaal proektsiyalar tekisligi;

V – frontal proektsiyalar tekisligi;

W – profil proektsiyalar tekisligi.

Proektsiyalar tekisligini kesishish chizig'i proektsiya (koordinata) o'qlari deyiladi va quyidagicha nomlanadi:

OX – abstsissa o'qi;

OY – ordinata o'qi;

OZ – applikata o'qi.

Dekart koordinata tizimi singari O koordinata markazi bo'lib xizmat qiladi

Chizma ob'ektning rasmi va o'lchami haqida aniq tasavvur beradi, lekin u odatda aniq badiiy rasmdan pastroq bo'ladi va malakasi past texnik har doim mahsulotning umumiy ko'rinishini to'g'ri tushuna olmaydi. proektsiyalarni chizish rasmda. Bunday hollarda chizma ravshanligini yaxshilash uchun aksonometrik proyeksiyalar ko'rinishida ob'ekt (mahsulot) ning qo'shimcha tasvirlari ishlatiladi.

Umumiy xulosa

Proyeksiya psixologik himoya mexanizmi, buning natijasida ichki holatlar noto'g'ri ravishda tashqaridan kelgan deb qabul qilinadi. Shaxs kimgadir yoki biror narsaga o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini, motivlarini, xarakter xususiyatlarini va hokazolarni bog'laydi, u nimanidir o'zidan emas, balki tashqaridan ya'ni boshqa insonlardan izlay boshlaydi.

Proyeksiya — bu sub'ektiv tarkibni obyektga o'tkazishning umumiy psixologik mexanizmi hisoblanadi. Masalan, rang subyektiv tajribadir. Demak, „sariq xona“ iborasi proyeksiyadir, chunki obyektning o'zida sarg'ishlik yo'q (garchi obyektidan aks ettirilgan yorug'lik to'lqinlarining ma'lum to'lqin uzunliklarining ob'ektiv ustunligi mavjud bo'lsa ham), sarg'ishlik faqat bizning idrokimizda. Xuddi shu narsa tovushga ham tegishli: u o'z-o'zidan mavjud emas va bu tovush faqat bizning boshimizda bo'lganligi sababli, uni idrok etishni proyeksiya deb atash mumkin. Himoya mexanizmi sifatida proyeksiya odamga o'zining soya mazmuni (qabul qilib bo'lmaydigan his-tuyg'ular, istaklar, motivlar, g'oyalar va boshqalar uchun

javobgarlikni his qilmaslikka imkon beradi) bunday tuyg'ularni begonadek idrok etish orqali namoyon bo'ladi. Bunday himoyaning salbiy oqibati — bu salbiy narsa prognoz qilingan tashqi obyektни tuzatish yoki „uning sabab bo'lgan“ his-tuyg'ularidan xalos bo'lish uchun undan butunlay xalos bo'lish istagi paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Koroev Yu.I. "Nachertatelnaya geometriya" Moskva "stroyizdat" 1987 god.
2. Mixaylenko V.K, Ponomarev L.M. "Injenernaya grafika" Kiev 1985god.
3. Murodov Sh.K. va boshkalar "Chizma geometriya kursi" Toshkent "Ukituvchi" 1988 yil.
4. Murodov Sh.K. "Gidrotexniklar uchun chizma geometriya" Toshkesht "Ukituvchi" 1991 yil.
5. Raxmonov I. "Perspektiva" Toshkent "Ukituvchi" 1973 yil.
6. Sobirov E. "Chizma geometriya kiska kursi" Toshkent Ukituvchi 1993 yil.
7. Frolov S.A. "Nachertatelnaya geometriya" Moskva "Mashinostroenie" 1978 god
8. Xorunov R. "Chizma geometriya kursi" Toshkent "Ukituvchn" 1974 yil.
9. Xorunov R. Akbarov L. "Chizma geometriyadan masa^lalar echish metodlari Toshkent "Ukituvchi" 1995 yil.
10. Chetveruxin N.F. "Nachertatelnaya geomstriya" Moskva "Vsshaya shkola" 1963 god.
11. Kirgizboev Yu. "Chizma geometriya" Toshkent "Ukituvchi" 1976 yil.
12. Kirgizboev Yu. "Chizma geometriyadan masalalar tuplami" Toshkent "Ukituvchi" 1976 yil
13. Tuxtaev A, Abramyan Ya.P, "Injenerlik grafikasidan spravochnik" Toshkent "Ukituvchi" 1994 yil

83

a)

b)

2-rasm

Isometriya olibatili

3-rasm

